

<http://www.bulletennauki.com>

УДК 338.246.2

ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИЙ НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

INFLUENCE OF THE INNOVATIONS DIRECTED TO INCREASE EFFICIENCY OF THE ENTERPRISES

©**Князькина Е. В.**

канд. экон. наук

Самарский государственный архитектурно–строительный университет,

г. Самара, Россия

evk162@mail.ru

©**Кnyazkina Ye.**

PhD

Samara State Architecture and Construction University,

Samara, Russia

evk162@mail.ru

©**Егорова Э. В.**

Самарский государственный архитектурно–строительный университет

г. Самара, Россия

Elsa9119@mail.ru

©**Egorova E.**

Samara State Architecture and Construction University

Samara, Russia

Elsa9119@mail.ru

Аннотация. В работе рассмотрены виды инноваций, формы организации инновационного процесса, жизненный цикл инноваций, выявлены факторы эффективности инновационной деятельности промышленных предприятий и предложены направления ее повышения. Также рассмотрены недочеты введения инноваций и предложены их решения.

Основные методы исследования заключаются в достижении повышения эффективности предприятия, используя инновационную деятельность.

В процессе работы было предложено решение по формированию определенной структуры, способствующей созданию благоприятных условий на предприятии, которое впоследствии должно повлечь к созданию новых возможностей.

Abstract. The paper discusses the types of innovation, forms of organization of the innovation process, life cycle of innovation, factors of efficiency of innovative activity of industrial enterprises, and proposed direction of its increase. It is also considered the introduction of innovations and shortcomings of their proposed solutions.

Basic research methods are to achieve increased efficiency of the enterprise, using innovation.

In the process, it was suggested a decision on the formation of a specific structure, conducive to the creation of favorable conditions at the plant, which subsequently has to lead to the creation of new opportunities.

<http://www.bulletennauki.com>

Ключевые слова: факторы инновационной деятельности, экономическая эффективность инноваций, инновации, инновационный процесс, жизненный цикл инноваций.

Keywords: factors of innovation, economic efficiency of innovation, innovation, innovation process, life cycle of innovation.

В условиях рыночной экономики развитие промышленных предприятий и их функционирование могут быть определены работой инновационного механизма и реализуемых нововведений. Значение инновационной деятельности для промышленных предприятий в современных условиях постоянно растет [1].

Инновации представляют собой новый способ удовлетворения потребностей в различных областях. Они обеспечивают качественное повышение эффективности качества продукции или производственной системы и основаны на использовании достижений науки и передового опыта. Стоит отметить, что благодаря использованию инноваций в современных условиях, предприятиям удается получать новые виды продукции [2].

На практике различают следующие виды инноваций, которые представлены на Рисунке 1.

Рисунок 1. Виды инноваций.

Виды инновационной продукции являются конкурентоспособными. Конкурентоспособность — представляет собой характеристику товара, которая имеет отличие от товара конкурента по затратам на ее удовлетворение и по степени соответствия конкретной потребности.

Инновационный потенциал предприятия представляет собой описание возможностей предприятия, также он позволяет достичь целей реализуя инновационные проекты.

<http://www.bulletennauki.com>

Состояние инновационного потенциала позволяет выбрать ту или иную стратегию, которая может быть определена, как мера готовности выполнить поставленные цели в области инновационного развития предприятия.

Любое предприятие подвергается высокому риску внедряя новый товар, либо новую технологию. Уровень риска значительно меняется и напрямую зависит от степени новизны продукта или технологии, все это связано с тем, что, от степени новизны продукта зависит неопределенность восприятия рынком нового продукта. В связи с данной ситуацией существуют различные подходы к классифицированию и выявлению неопределенностей разного характера, воздействующие на эффективность инновационного процесса, которые включают в себя различные риски.

Как было отмечено ранее, введение новых продуктов, изделий на рынок часто сталкиваются с различными неудачами. К основным таким неудачам можно отнести: недостаточный анализ внутренних инновационных, а также производственных и финансовых, возможностей, также внешних факторов среды функционирования предприятия.

Рассматривая распространенные недочеты представления инноваций предприятия на рынок, можно сделать определенный вывод о том, что благоприятное развитие инновационных технологий во многом зависит от системы управления инновационными технологиями. Для внесения существенных поправок в систему управления производством предприятию необходим комплексный подход [3].

Инновационный процесс представляет собой процесс преобразования научного знания в инновацию. Данный процесс можно представить, как последовательную цепь событий, где инновация осуществляет переход от определенной идеи для конкретного продукта, технологии, услуги, распространяясь при практическом использовании. Инновационный процесс направлен на создание требуемых рынков продукции, технологий или услуг и осуществляется в тесном единстве со средой: его направленность, темпы, цели зависят от социально-экономической среды, в которой он функционирует и развивается. Поэтому, только на инновационном пути развития возможен подъем экономики [4].

На практике выделяют три формы организации инновационного процесса:

Рисунок 2. Формы организации инновационного процесса.

Развивая инновационные процессы, предприятия имеют возможность повысить свою эффективность. Инновационный процесс, в свою очередь, представляет собой деятельность, в которой предпринимательская идея, либо изобретение — получают экономическое содержание [5].

Инновационная деятельность различных предприятий, представляет собой — деятельность, которая направлена как на поиск, так и на реализацию инноваций с целью

<http://www.bulletennauki.com>

расширения качества и ассортимента продукции. Также инновационная деятельность направлена на совершенствование технологий предприятия и должна повышать эффективность функционирования предприятия [6]. Достичь повышения эффективности функционирования предприятия можно следуя пунктам, представленным на Рисунке 3.

Рисунок 3. Повышение эффективности функционирования предприятия.

Главная предпосылка инновационной деятельности предприятия состоит в том, что все существующее стареет. В связи с данной тенденцией предприятиям необходимо периодически проводить аттестацию продуктов, технологий, рабочих мест, также необходимо проводить анализ рынка и каналов распределения.

Инновационная деятельность предприятия направлена на то, что выпускаемая ими продукция и услуги становятся более конкурентоспособными [7].

Необходимо также отметить, и то, что инновационная деятельность специализируется на научно-исследовательских организациях, представляя собой разработку новой продукции, которые продают на рынке инновационных технологий. В то же время в качестве вспомогательного направления самый широкий круг предприятий занимается разработкой новых технологий для использования их в производстве продукции. Взаимосвязанные процессы и стадии создания новшества представляют собой жизненный цикл инновации. Жизненный цикл инноваций можно представить, как промежуток времени от зарождения идеи до снятия ее с производства реализованного на основе инновационного продукта. Инновация, обладая активной жизненной позицией, приносит производителю реальную выгоду на протяжении данного промежутка времени. Концепция жизненного цикла инновации играет принципиальную роль как при организации инновационного процесса, так и при планировании производства инноваций.

При своем жизненном цикле инновация проходит определенные стадии, которые представлены на Рисунке 4.

<http://www.bulletennauki.com>

Рисунок 4. Жизненный цикл инноваций.

Для того, чтобы предприятия могли осуществлять инновационную деятельность, им необходимо иметь определенную структуру и настрой, способствующий созданию благоприятных условий для новых возможностей.

В связи с тем, что в современных условиях успешная деятельность предприятия невозможна без изменений в структуре управления, технологии производства и во всем том, благодаря чему предприятие становится конкурентоспособным, очень важную роль играет инновационная деятельность.

Список литературы:

1. Туккель И. Л., Голубев С. А., Сурина А. В. Методы и инструменты управления инновационным развитием промышленных предприятий. СПб.: Изд-во: БХВ-Петербург, 2013. 208 с.
2. Лизун В. Н. Инновационные процессы в российской экономике и на Западе// Международная экономика. 2015. № 10. С. 39-48.
3. Попова В. Л. Управление инновационными проектами. М.: ИНФРА-М, 2010. 416 с.
4. Посталюк М. П. Инновационные отношения в экономической системе. Казань: КГУ, 2012. 420 с.
5. Соснин Э. А. Управление инновационными проектами. М., 2013. 208 с.
6. Сурин А. В. Инновационный менеджмент. М.: Инфра-М, 2013. 367 с.
7. Твисс Б. А. Управление нововведениями. М.: Экономика, 2010. 272 с.

References:

1. Tukkel' I. L., Golubev S. A., Surina A. V. Metody i instrumenty upravlenija innovacionnym razvitiem promyshlennyh predpriyatij. SPb.: Izd-vo: BHV-Peterburg, 2013. 208 p.
2. Lizun V. N. Innovacionnye processy v rossijskoj jekonomike i na Zapade// Mezhdunarodnaja jekonomika. 2015. № 10. P. 39-48.
3. Popova V. L. Upravlenie innovacionnymi proektami. M.: INFRA-M, 2010. 416 p.
4. Postaljuk M. P. Innovacionnye otnoshenija v jekonomicheskoj sisteme. Kazan': KGU, 2012. 420 p.
5. Sosnin Je. A. Upravlenie innovacionnymi proektami. M., 2013. 208 p.
6. Surin A. V. Innovacionnyj menedzhment. M.: Infra-M, 2013. 367 p.
7. Tvis B. A. Upravlenie novovvedenijami. M.: Jekonomika, 2010. 272 p.

Работа поступила в редакцию
11.03.2016 г.

Принята к публикации
16.03.2016 г.